

Мележик

Владимир Степанович

За время пребывания на физическом факультете Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени М. В. Ломоносова с 19 . 72 по 19 . 78 гг. сдал следующие дисциплины по специальности физика.

Наименование дисциплин	Оценка
Физика: 1) механика	<u>хор</u>
2) молекулярная физика	<u>хор</u>
3) электричество	<u>отл</u>
4) оптика	<u>отл</u>
История КПСС	<u>отл</u>
Высшая математика	<u>отл</u>
Радиофизика	<u>удовл</u>
Марксистско-ленинская философия	<u>хор</u>
Атомная физика	<u>хор</u>
Теоретическая механика	<u>хор</u>
Методы математич. физики	<u>удовл</u>
Ядерная физика	<u>хор</u>
Электродинамика	<u>хор</u>
Иностранный язык (англ.)	<u>хор</u>
Квантовая механика	<u>отл</u>

Наименование дисциплины	Оценка
Политическая экономия	
Термодинамика и статфизика	отл
Основы научного коммунизма	отл
Черчение И	зачет
Учебные мастерские	
Физическое воспитание и спорт	зачет
Общий физический практикум	зачет
Специальный физический практикум	зачет
История физики	зачет
Лаборатория по специализации	зачет
Специальные курсы:	
Физика ядра	хор
Теория численных методов	отл
Теория атомного ядра	отл
Теория атомного ядра, ч. II	хор
Квантовая теория поля	хор
Теория элементарных частиц	отл
Производственная практика	отл

Дипломную работу на тему:

"Поляризация вакуума в *M* -мезо-
молекулах изотопов водорода".

защитил с оценкой **ОТЛИЧНО**

Сдал государственный экзамен по научному комму-
низму с оценкой **ОТЛИЧНО.**

ПРОРЕКТОР
Московского
государственного университета
имени М. В. Ломоносова
профессор

ДЕКАН
физического факультета
профессор

И. М. Тернов
И. М. ТЕРНОВ

В. С. Фурсов
В. С. ФУРСОВ

СЕКРЕТАРЬ

Скотникова

г. Москва « **31** » января . . 19**78** г.

Регистрационный № **259**

Заказ 4388

Тираж 3000

Типография Изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы